

2. Хашимов С.Ш., Шарипов С.Х. *Сув таъминоти ва канализация*. – Тошкент: “Fan va texnologiya”, 2018.
3. Лебедев А.В., Сидорова Н.В. *Мембранные технологии водоочистки*. – М.: Академкнига, 2019.
4. Tchobanoglous G., Burton F.L., Stensel H.D. *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. – McGraw-Hill, 2014.
5. Mulder, M. *Basic Principles of Membrane Technology*. – Springer, 2nd Ed., 2000.
6. Махкамов А.Э., Юсупов И.У. *Тоза ичимлик сувини тайёрлаш технологияси*. – Тошкент, 2020.
7. Baker, R. W. *Membrane Technology and Applications*. – John Wiley & Sons, 2012.
8. Шамсиев Ж.Ж., Туляганов Б.К. *Сув таъминоти ва сувни тозалаш*. – Тошкент: ТДТУ нашри, 2016.
9. Ahmad, A.L., Ismail, S., & Bhatia, S. *Membrane technology for water and wastewater treatment*. Desalination, Vol. 187, 2006.
10. Лапин А.А. *Методы умягчения воды: теория и практика*. – СПб: Профессия, 2015.
11. Yoon, S.H. *Membrane Bioreactor Processes*. – CRC Press, 2011.
12. Хусанов Ш.А. *Сув хўжалиги объектларида сувни тозалаш усуллари*. – Тошкент, 2021.
13. Madaeni, S.S. *The application of membrane technology for water disinfection*. Water Research, Vol. 33, No. 2, 1999.
14. Зайцева И.В., Попова Л.Ю. *Ультрафильтрация и нанофильтрация в водоподготовке*. – М.: Экология, 2018.
15. Савин А.В., Розенберг А.И. *Современные методы умягчения и обессоливания воды*. – М.: Химия, 2016.

SURXONDARYO VILOYATI SUV RESURSLARIDAN SANOAT MAQSADIDA FOYDALANISHDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

*Gadaev Abror Niyazovich, texnika fanlari nomzodi, professor.
Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti
Abilov Elyor Ermatovich, t.f.f.d (PhD), dotsent v.b.
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti
Usmonov Said Furqat o'g'li, o'qituvchi
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada Surxondaryo viloyati tabiiy iqlimi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Hudud uchun yer usti va yer osti suv resurslari manbaalari, hajmi haqida batafsil yoritilgan. Shuningdek, viloyatning sanoati va uning rivojlanishi haqida ham to'xtalib o'tilgan. Sanoat maqsadida suv resurslaridan foydalanishdagi muammolar ushbu hudud uchun asoslab berilgan. Xulosa qismida ushbu muammolarga yechimlar taklif qilingan*

***Kalit so'zlar.** Surxondaryo viloyati, sanoat korxonalari, suv resurslari, yer usti suvlari, daryolar, kanallar, suv omborlari, yer osti suvlari, suv quduqlari, quduq debiti.*

Kirish. Jahonda global iqlim isish natijasida suv resurslari taqchilligi yildan-yilga oshib bormoqda. Sanoat korxonalarida suv tejamkor texnologiyalarini qo'llash, suv ta'minoti tizimlaridagi suv isrofining oldini olish, ulardan samarali foydalanish eng muhim masalalardan biri hisoblanadi. Hozirgi kunda respublikamizda jumladan, Surxondaryo viloyatida xam sanoat korxonalari soni oshib bormoqda, ularning suv resurslari iste'mol ulushi ham sezilarli oshgan, ammo, mintaqada suv resurslari bilan bog'liq muammolar tufayli ulardan sanoat maqsadida samarador foydalanish izchil ilmiy

izlanishlar olib borishni talab qiladi.

Asosiy qism. So‘nggi o‘n yilliklarda ekologik tadqiqotlarning izchil rivojlanishi insoniyat uchun yerning biologik resurslaridan foydalanishga bo‘lgan dolzarb ehtiyojlari bilan bog‘liq bo‘lib, shaxarlarning rivojlanishi, sanoat va qishloq xo‘jaligining o‘sishi tufayli ba‘zi hollarda suv resurslari ayanchli holatga kelib qolgan. Shu bilan birga, tobora ko‘proq intensiv ekspluatatsiya va ifloslanishga duchor bo‘lgan suv omborlari va suv oqimlarining hozirgi va kelajakdagi holatiga ekologik baho berish hamda suvning tabiiy holatini saqlash dolzarb muammolardan biri bo‘lib qolmoqda.

O‘zbekistonning tog‘ va tog‘oldi hududlari orasida Surxondaryo viloyatining o‘rni alohidadir. Viloyat respublika hududlarining 5% ga yaqinini egallangani holda uning tog‘ va tog‘oldi hududlari mamlakatdagi shunday maydonning 14% ni tashkil etadi. Surxondaryo viloyati iqlimi nisbatan issiq hisoblanishi bilan ajralib turadi. Tekislik qismining iqlimi quruq subtropik. Yozi jazirama issiq va uzoq, qishi iliq va qisqa. Yillik o‘rtacha 16–18 °C. Iyulning o‘rtacha temperaturasi 28–32°C, yanvarniki 2,8–3,6 °C. O‘zbekistonda eng issiq harorat ham shu viloyat hududida kuzatilgan (1914 y. 21 iyunda Termizda 49,5 °C issiq bo‘lgan). Yil davomida bulutsiz kunlarning ko‘p bo‘lishi va quyosh nurining tik tushishi effektiv nurlar yig‘indisi yuqori bo‘lishiga olib keladi. 10 °C dan yuqori quyoshli kunlar tekislik qismida 290-320 kun davom etadi.

Surxondaryo viloyatida yillik yog‘ingarchilik miqdori bir xil emas. Viloyatning janubiy tekisliklarida yiliga 130–140 mm, Hisor tog‘lari yon bag‘irlarida 445–625 mm yog‘in yog‘adi. Yog‘inning asosiy qismi qish va bahorda tushadi. Surxondaryo To‘polondaryo bilan Qoratog‘ daryolarining qo‘shilishidan vujudga keladi. Amudaryogacha 196 km, shu masofada o‘ng tomondan Sangardak va Xo‘jaipok irmoqlarini qo‘shib oladi. Uning o‘rtacha yillik suv sarfi sekundiga 54,6 m³, eng ko‘pi sekundiga 470 m³, eng kami 5,7 m³ [1]. Ushbu daryolarning vujudga kelishi turli nuqtalardan boshlanadi. Surxondaryo, asosan, qor-muzlarning erishidan to‘yinib, o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi Qorovultepa qishlog‘i yonida sekundiga 70,2 m³ ni tashkil etadi, eng katta suv sarfi sekundiga 600 m³, eng kami sekundiga 0,1 m³ bo‘ladi. Yog‘ingarchilikda suvlari ko‘payib ketadi. Sherobodaryo Boysun tog‘i va uning davomi hisoblangan Ko‘hitang tog‘ining sharqiy yonbag‘ridan boshlanuvchi Irg‘oyli va Qizilsoy daryolari qo‘shilishidan vujudga keladi. Uning uzunligi 186 km bo‘lib, o‘rtacha ko‘p yillik suv sarfi sekundiga 7,5 m³ [2]. Surxondaryo viloyatida joylashgan asosiy yirik daryolar haqidagi ma‘lumotlar 1- jadvalda ifodalangan. Shuningdek, hududda kanallari, kollektorlar va suv omborlari manvjud (ular haqidagi ma‘lumotlar 2 va 3 – jadvallarda keltirib o‘tilgan).

1-jadval

Surxondaryo viloyatining asosiy yirik daryolarining gidrografik ko‘rsatkichlari

Daryolar	Irmoblari	Uzunligi (km)	Suv to‘plash maydoni (km ²)	Nishabligi
Surxondaryo	To‘polondaryo	175	13500	10
	Sangardakdaryo	112	3080	19
	Halqajar	106	932	35
	Xongaronsoy	91	765	48
	Oqqapchig‘ay	82	491	92
		61	588	94
Sherobodaryo	Laylakonsoy	117	2850	15
	Maydon	46	271	27
	Panjob	42	312	22
	Xo‘jao‘lkan	37	241	31
		30	106	29

2-jadval

Surxondaryo viloyatining asosiy kanallari va kollektorlarining gidrografik ko'rsatkichlari

T/R	Kanal, kollektorning nomi	Uzunligi (km)	Eng katta suv o'tkazish qobiliyati (m ³ /sek)
1	Zang kanali	88	86
2	Sherobod kan.	62	80
3	Amu-Zang kan.	57	120
4	Hazarbog' kan.	54	80
5	Qumqo'rg'on kan.	53	30

3-jadval

Surxondaryo viloyati suv omborlari va ularning asosiy ko'rsatkichlari

№	Suv ombori	Ishga tushgan yili	Suv sig'imi, mln. m ³	Amaldagi suv sig'imi, mln. m ³	To'g'on	
					Uzunligi, km	Balandligi, m
1	Janubiy Surxon	1967	800	503	5,2	30
2	To'palang	1986	500	120	0,17	167
3	Uchqizil	1984	160	160	4	11,5
4	Oqtepa	1982	120	83	4,6	3
5	Degrez	1962	12,8	12,8	3,5	12,7

Surxondaryo viloyati asosiy suv manbaasi hisoblangan yer osti suvlari zaxiralari to'xtaladigan bo'lsak. Yer osti suvlari tog' va tuproq jinslaridan filtrlanib yig'iladi, hududda mavjud Omonxona tabiiy bulog'i bunga misol bo'la oladi. Yer osti suvlari har xil davr yotqiziqlari orasida uchraydi. Paleogen va neogen davri yotqiziqlari orasidagi 140-150 m chuqurlikdan chuchuk suv chiqadi. Bo'r davri yotqiziqlari orasidagi 1000-2000 m chuqurlikdan chiquvchi mineral shifobaxsh suv harorati +60+70°C ga yetadi. Surxondaryo viloyatida Shimoliy Surxondaryo, Janubiy Surxondaryo, Amudaryo, Tog'li massivlar, Pashxo'rt, Kofirinsoy yer osti chuchuk suv konlari mavjud.

1-rasm. Surxondaryo viloyati yer osti suvlari holati

2-rasm. Surxondaryo viloyati asosiy yer usti suv resurslari va sanoatining joylashishi

Viloyat sanoatining yetakchi tarmoqlari: paxta tozalash, paxtani qayta ishlash korxonalaridir. Yirik sanoat korxonalari: “Surxonsement” AJ, OKMK AJ ga qarashli “Sherobod sement zavodi”, "Jarqo'rg'onneft" boshqarmasi, Sherobod keramika badiiy buyumlar, Denov yog'ekstraksiya, Sariosiyo tosh saralash zavodlari, Sho'rchi un kombinati, Jarqo'rg'on yigiruv-to'quv va Termiz tikuvchilik fabrikalari, Sharg'un ko'mir, Xo'jaikon tuz, Xondiza polimetall ruda konlari korxonalari va boshqalardan tarkib topgan [3]. Hududning yer osti suvlarining hozirgi holati 1-rasmda keltirib o'tilgan. Viloyatning sanoatlashishi va yer usti suv zaxiralari 2-rasm tasvirlangan. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib tahlil ishlarini bajarsak, quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

- yer usti suvlaridan Xondiza polimetall kombinati (Sangardak daryo), shuningdek, qurilish jarayonida bo'lgan Angor tumanida joylashgan yiliga 12 mlrd kW*h elektr energiya ishlab chiqaruvchi issiqlik elektr stansiyasi foydalanish imkoniyati nisbatan yuqori va amalda ham ushbu suv resurslaridan foydalanilmoqda;

- “Surxonsement”, “Sherobod sement zavodi”, “Jarqo'rg'onneft” boshqarmasi, Sherobod keramika badiiy buyumlar, Sho'rchi un kombinati, Jarqo'rg'on yigiruv-to'quv va Termiz tikuvchilik fabrikalari, shuningdek, hozirda qurilish bosqichida bo'lgan "Mustaqillikning 25-yilligi" gazni qayta ishlash zavodlarida nisbatan yer osti suvlaridan foydalanishga majbur bo'linmoqda [4];

- Viloyatdagi kanallar, kollektorlar va suv omborlaridan (shu jumladan Amudaryo suvidan xam) asosan qishloq xo'jaligi maqsadida ishlatiladi va ulardagi suvning asosiy ko'rsatkichlarini sanoat maqsadida foydalanish uchun tozalash va qayta ishlash qiymati yuqori (birigina Amudaryo suvining mavsumiy loyqaligi 3,9 kg/m³ yetishi mumkin);

- Yer osti suvlarining sifati o'zgarishi tufayli (1-rasmga qaralsin) kelajakda ushbu suv resurslaridan foydalanish qiymati xam yuqorilashishi mumkin;

- Viloyat janubidan o'tgan Amudaryo suvi xam turli daryolardan transchegaraviy foydalanish muammolari (Tojikiston Respublikasi hududidagi Norak va Rog'un GESI uchun suv omborlari qurilishi

va Afg'oniston hududida qurilayotgan Qo'shtepa kanali) tufayli yaqin kelajakda kamayib ketish ehtimoli mavjud;

Natijalar. Surxondaryo viloyati sanoatlashish darajasi yuqoridir. 3-rasmda Surxondaryo viloyati Statistika boshqarmasining bergan ma'lumotida viloyatdagi sanoat hajmining o'sish ko'rsatkichlari keltirilgan [5].

3-rasm. Surxondaryo viloyati sanoat hajmining o'sish ko'rsatkichlari

Yer osti suvlarining Respublika miqyosidagi foydalanish hajmi yildan yilga oshib bormoqda. 4-rasmda O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligining yer osti suv resurslaridan foydalanish haqidagi ma'lumoti taqdim etilgan [6].

4-rasm. Yer osti suv resurslaridan foydalanish hajmi

Demak, sanoatlashish ulushi oshgan sari suv resurslariga, shu jumladan yer osti suvlari iste'mol talabi xam oshib bormoqda. Sanoat korxonalarini yer osti suvlaridan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish zarur hisoblanadi.

Xulosa. Surxondaryo viloyati suv resurslaridan sanoat maqsadida foydalanishdagi muammolari sifatida:

- ❖ viloyatdagi yer usti suv resurslarining sanoatlashishga nisbatan noteks taqsimlanganligi;
- ❖ suvdan transchegaraviy foydalanishdagi geosiyosiy murakkab jarayonlar;
- ❖ asosiy sanoat korxonalarining yer osti suvlaridan foydalanish talabining oshib borishi;
- ❖ yer osti suvlarining sifat ko'rsatkichlari o'zgarishlarini keltirishimiz mumkin.